

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA

Relatório de Iniciação Científica

**Investigação de adutos de DNA e de carnosina como biomarcadores de estresse redox
em ratos transgênicos modelo para esclerose lateral amiotrófica**

Aluno: Adriano Paulo A. P. Oliveira

Orientadora: Profa. Dra. Marisa H. G. Medeiros

Laboratório de Radicais Livres e Lesões em Biomoléculas

São Paulo

2020

Sumário

1. Resumo	3
2. Introdução e justificativa.....	4
3. Objetivos	6
Objetivos Gerais.....	6
Objetivos específicos	6
4. Materiais e métodos	7
Extração de DNA em músculo das patas dos ratos.....	7
Purificação e concentração do padrão CAR-ACR	10
Extração e quantificação de adutos de carnosina em medula dos ratos	11
Modelo e experimentação animal.....	14
5. Resultados e discussão.....	16
Otimização do método para extração de DNA.....	16
Purificação do padrão CAR-ACR.....	17
Quantificação de CAR-ACR nas medulas	20
Quantificação de CAR-HHE nas medulas	21
6. Conclusão	22
7. Bibliografia.....	24
8. Anexos	26

1. Resumo

Nosso grupo faz parte do projeto CEPID-Redoxoma que possui como meta central estudar a reatividade química de intermediários redox em ambientes biológicos e consequente mudanças na estrutura e função de biomoléculas, entender como cada intermediário redox reage com biomoléculas específicas e os efeitos resultantes, essenciais para a concepção de biomarcadores e antioxidantes. Um dos objetivos do nosso grupo é investigar os mecanismos de formação, detoxificação e reação com biomoléculas de aldeídos reativos endógenos e exógenos e seu papel em patologias.

Os aldeídos α,β -insaturados são espécies reativas podendo reagir com lipídios, proteínas e DNA. Diversas evidências apontam para o envolvimento de aldeídos reativos na progressão de doenças cardiovasculares, arteriosclerose e doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica (ALS). Um dos mecanismos de detoxificação desses aldeídos é através da conjugação com a carnosina.

O presente projeto tem como objetivo investigar o papel dos aldeídos endógenos na formação de lesões em DNA nesse processo e verificar o possível efeito da carnosina na detoxificação dessas lesões. Ampliando o estudo sobre a detoxificação de adutos possibilidade de serem biomarcadores de exposição à aldeídos.

2. Introdução e justificativa

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ALS) é uma degeneração motora causada pela atrofia do músculo decorrente da degeneração progressiva dos neurônios motores acarretando paralisia e morte. Descrita pela primeira vez por Charcot em 1869, a patologia se inicia pela paralisia de um membro de um lado específico, atinge outros membros de forma progressiva até a morte por insuficiência respiratória, quando os neurônios responsáveis pelo movimento do diafragma são atingidos (Charcot e Joffroy, 1869).

O primeiro diagnóstico geralmente é feito entre 50 e 60 anos de idade, de modo que a doença já se apresenta em um estágio avançado restando ao paciente 4 a 10 anos de vida após o diagnóstico. A doença atinge mais homens do que mulheres, numa proporção de 3:2. Cinco mil novos casos de ALS são diagnosticados por ano nos EUA e mundialmente a patologia atinge 2 a cada 100.000 pessoas por ano (Cozzolino *et al.*, 2008).

A ALS é uma doença multifatorial e multisistêmica tendo 90% dos casos esporádicos (sem antecedência familiar, sem causa genética), inúmeros trabalhos vêm demonstrando que a degeneração dos neurônios motores seria resultado de mecanismos complexos envolvendo estresse oxidativo, excitotoxicidade por glutamato (Glu), disfunção e agregação de proteínas, problemas no transporte axonal e processos neuro-inflamatórios (Cozzolino *et al.*, 2008), isso dificulta a compreensão do que realmente é causa, consequência ou associação.

A participação de estresse oxidativo na patologia de ALS é evidenciada pela presença de danos oxidativos em DNA, proteínas e lipídios nos tecidos de pacientes (Ferrante *et al.*, 1997) e animais modelo da doença (Cha *et al.*, 2000). A enzima superóxido dismutase (SOD) é uma importante enzima do sistema antioxidante celular. Ainda não se sabe o porquê a forma mutante desta proteína abundante e expressa em todos os tecidos é particularmente tóxica para os neurônios motores, causando ALS.

A mutação G93A na cobre zinco SOD (SOD1) é a mais estudada mundialmente devido aos camundongos transgênicos criados em 1994, esses animais transfectados com SOD1^{G93A} humana desenvolvem o quadro clínico de ALS, constituindo um excelente modelo para o estudo dos mecanismos da doença. (Gurney *et al.*, 1994), cobrindo todas as hipóteses relacionadas à patologia de ALS - estresse oxidativo, excitotoxicidade por

glutamato, formação de agregados proteicos, processos neuro-inflamatórios, disfunções mitocondriais, defeitos no transporte axonal, ativação da apoptose, entre outros.

Recentemente, o grupo observou que a suplementação desses animais transgênicos ALS SOD^{G93A} com carnosina via oral resultou em retardo da perda de peso em consequência da atrofia muscular e aumento da sobrevida dos animais. Investigar os mecanismos responsáveis pelo aumento dessa sobrevida estudando modificações em DNA induzidas por aldeídos reativo e a formação de adutos de carnosina-aldeídos em músculo de animais suplementados com carnosina pode resultar em informações importantes na terapia da ALS. A hipótese da utilização de sequestradores de aldeídos pode ser uma estratégia terapêutica que merece ser investigada em situações onde ao acúmulo dessas espécies está indicado, os adutos de carnosina-aldeídos estão representados na Figura 1:

Figura 1. Produtos da reação da carnosina com acroleína, *Trans*-4-hidroxi-2(E)-hexenal (HHE) e *Trans*-4-hidroxi-2(E)-nonenal (HNE)

3. Objetivos

Objetivos Gerais

1. Verificar a utilização dos adutos de carnosina como biomarcadores da progressão da doença;
2. Conhecer fundamentos teóricos básicos e saber manusear equipamentos de espectrometria de massas e aparelhos de cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC (*high performance liquid chromatography*);

Objetivos específicos

1. Treinamento em extração e hidrolização de DNA de músculos de animais transgênicos ALS SODG93A;
2. Otimização do protocolo para extração de DNA em músculo;
3. Treinamento e aprendizagem em tratamento e análise de dados adquiridos pelos espectrômetros de massas pelo programa Analyst Sciex;
4. Desenvolvimento de método HPLC-MS para purificação da síntese de CAR-ACR realizada pelo grupo anteriormente;
5. Purificação e concentração de padrão CAR-ACR por técnicas HPLC-MS/MS;
6. Treinamento, extração e quantificação de adutos de carnosina de medulas;
7. Quantificação de proteínas totais por BCA Protein Assay;
8. Treinamento de nova integrante do grupo nas técnicas HPLC;

4. Materiais e métodos

Extração de DNA em músculo das patas dos ratos.

Partindo-se de um protocolo desenvolvido pela doutoranda Angélica Sanches (Angélica Bianchini Sanchez, 2017), aproximadamente 250 mg dos músculos das patas dos ratos foram homogeneizados em 4 mL de tampão A (sacarose 320 mM, $MgCl_2$ 5 mM, Tris-HCl 10 mM, desferroxamina 0,1 mM, 1% de Triton X-100, pH 7,5) e centrifugados a 3.500 rpm por 10 min a 4°C.

O precipitado foi ressuscitado em 5 mL de tampão A e centrifugado novamente nas mesmas condições. O precipitado foi ressuscitado em 2,4 mL de tampão B (Tris-HCl 10 mM, EDTA- Na_2 5 mM, desferroxamina 0,15 mM, pH 8,0) e 75 μ L de uma solução de SDS 10% (m/v). A esta solução foram adicionados 60 μ L de uma solução 10 mg/mL de RNase A (em tampão acetato de sódio 10 mM, pH 5,0, previamente fervida por 10 min) e 16 μ L de uma solução 20 U/ μ L de RNase T1 (em tampão Tris-HCl 10 mM, EDTA- Na_2 1 mM, desferroxamina 2,5 mM, pH 7,4).

A amostra foi incubada a 37°C por 1 h. Em seguida, foram adicionados 675 μ L de uma solução de SDS 10% (m/v), e 60 μ L de uma solução de proteinase K 20 mg/mL. Após outra incubação a 37°C por 2 h e centrifugação a 11.000 rpm por 15 min, adicionou-se 10% do volume total (cerca de 300 μ L) de solução de iodeto de sódio (NaI 7,6 M, Tris-HCl 40 mM, EDTA- Na_2 20 mM, desferroxamina 0,3 mM, pH 8,0) ou solução de NaCl 5 M nas amostras de fígado. Depois de 20 min. de incubação a 4°C, seguiu-se nova centrifugação a 9.000 rpm por 15 min. O sobrenadante foi coletado e a ele adicionado 5 mL de isopropanol gelado. O tubo foi mantido no freezer (-20°C) por uma noite para precipitação do DNA.

Depois se seguiu uma centrifugação de 10.000 rpm por 15 min. O precipitado foi coletado e lavado cuidadosamente com 4 mL de isopropanol 100%. Centrifugado a 3.500 rpm por 5 min. a 4°C e descartado o sobrenadante. O mesmo processo foi repetido para lavagem com 4 mL de isopropanol 60% e 2 mL de etanol 70%. Descartado o sobrenadante, o DNA depois de seco no liofilizador *SpeedVac*, foi ressuscitado em 100 μ L de desferroxamina 3 mM. A concentração e pureza foram determinadas, respectivamente, pela

leitura da absorbância a 260 nm e pela relação de Abs 260/280, maior que 1,7 pelo espectrofotômetro *DeNovix* DS-11+Spectrophotometer (DeNovix, Wilmington, Delaware, USA).

Porém, ao final das primeiras extrações, observou-se que os resultados de concentração e pureza observados ao fim de tal protocolo eram muito próximos ou inferiores ao limiar que o próprio grupo havia delimitado. Sendo assim foi proposto a alteração que foi testada em uma série de amostras. O procedimento padrão e a alteração destacada em amarelo estão apresentados no Fluxograma 1:

Fluxograma 1. Metodologia para a extração de DNA em músculo das patas com otimização em destaque amarelo.

Tampão A: sacarose 320 mM, MgCl₂ 5 mM, Tris-HCl 10 mM, desferroxamina 0,1 mM, 1% de Triton X-100, pH 7,5

Tampão B: Tris-HCl 10 mM, EDTA-Na₂ 5 mM, desferroxamina 0,15 mM, pH 8,0

RNAse A: em tampão acetato de sódio 10 mM, pH 5,0, previamente fervida por 10 min

RNAse T1: em tampão Tris-HCl 10 mM, EDTA-Na₂ 1 mM, desferroxamina 2,5 mM, pH 7,4

Purificação e concentração do padrão CAR-ACR

A purificação do aduto CAR-ACR foi realizada por método desenvolvido durante o programa de iniciação científica pelo aluno, os padrões analisados para caracterização do aduto estão na **Tabela 1**.

Tabela 1. Relação massa carga e transição do aduto de carnosina com o aldeídos acroleína.

Aduto	Sigla	Massa/carga	Transição	Estrutura
Carnosina-acroleína	CAR-ACR	303	303 → 210	
			303 → 166	
			303 → 110	

A análise foi feita acoplando duas técnicas: separação dos compostos em solução por cromatografia de alta eficiência - HPLC LC 20 (Shumadzu, Kyoto, Japão) - e análise das frações através das transições de massa fornecida pelo espectrofotômetro de massas - Amazon Speed electrospray “Ion Trap” (Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha) e pelo espectrômetro de massa triplo quadrupolo API 4000 Q-TRAP (AB Sciex, Washington D.C., WA, USA).

Foi utilizada a coluna cromatográfica Synergi 4u Fusion - RP (Phenomenex, Torrance, Califórnia, USA) 250mm x 4,6mm, 4µm, 80Å. A temperatura foi fixada em 18°C, com fluxo de 0,8 mL/min. As fases móveis utilizadas: A) acetato de amônio 10 mM com 0,1% v/v de ácido acético, pH = 4,5; B) metanol anidro 100%. O gradiente de eluição linear de 10% a 98% de B entre 0-10 min, constante com 98% de B entre 10-14 min, de 98% a 10% entre 14-14,3min e constante em 10% de B entre 14,3-20 min. Abertura da válvula acontece em 4,7 min e é fechada em 7,2 min. A análise possui um tempo total de 20 minutos, descrito na Tabela 2.

Tabela 2. Gradiente de acetato de amônio 10 mM com 0,1% v/v de ácido acético pH 4,5 e metanol utilizado durante a análise em sistema HPLC-ESI⁺-MS/MS para detecção de carnosina e car-acroleína.

Tempo /min	% MeOH	Fluxo /(μ L/min)
0	10	800
10	98	800
14	98	800
14,3	10	800
20	10	800

O padrão foi concentrado por técnicas de liofilização no equipamento FreeZone Plus 2.5 Liter Cascade Benchtop Freeze Dry System (Labconco Corporation Kansas City, Missouri, USA) e posteriormente quantificado por absorbância no espectrofotômetro Shimadzu UV-2450 (Shimadzu, Kyoto, Japão).

Extração e quantificação de adutos de carnosina em medula dos ratos

As medulas dos ratos já estavam previamente homogeneizadas, do homogenato aproximadamente 200 mg foram diluídas em proporcionalmente 600 μ L do tampão C, solução contendo 150 mM de KH₂PO₄, 1 mM de EDTA, 1 mM de DTT, inibidor de protease diluído 1:1000 e o padrão internos *CARD4* foi adicionado para concentração final de 10 nM. Após o processo descrito, foi realizado uma centrifugação a 11.000 rpm por 20 min a 4°C, resultado em um *pellet* (descartado) e sobrenadante, submetido ao restante do protocolo conforme descrito por Victor Carvalho et al. (V. H. Carvalho et al., 2018).

Uma parte do sobrenadante (15 μ L) foi reservada para análise da concentração de proteínas que foi realizada pelo kit comercial Pierce[®] BCA Protein Assay (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA).

Ao sobrenadante foram adicionados 3 μ L de HClO₄ 70% (v/v) para cada 100 μ L de amostra. As amostras são então centrifugadas a 11000 rpm por 15 min a 4°C. O pellet foi

descartado, o pH do sobrenadante ajustado para 7 utilizando NaOH 10 M, foi adicionado padrão interno de CAR d_4 10 nM. As amostras foram, posteriormente, injetadas no sistema HPLC-MS/MS.

O sistema para separação dos analitos de interesse é composto por um sistema HPLC Agilent (Agilent Technologies, Santa Clara, Califórnia, USA) constituído por um auto injetor Agilent 1200 High Performance resfriado a 4 °C, Bomba Agilent 1200 *Binary Pump* SL, detector Agilent 1200 DAD G1315C, forno de coluna Agilent 1200 G1216B a 45 °C e uma válvula automática para redirecionamento de fluxo em alta pressão. Foram empregados todos dois padrões internos de adutos de carnosina e carnosina isotopicamente marcada com deutério. Os analitos foram separados inicialmente em coluna analítica Kinetex C18 100 mm x 4.6 mm i.d., 2,6 µm (Phenomenex, Torrance, CA), de acordo com o método gradiente de acetato de amônio 5 mM pH 5,5 e acetonitrila, descrito na Tabela 3.

Tabela 3. Gradiente de acetato de amônio 5 mM pH 5,5 e acetonitrila utilizado durante a análise em sistema HPLC-ESI⁺-MS/MS para detecção de carnosina e seus adutos.

Tempo /min	% ACN	Fluxo /(µL/min)
0	90	150
4	90	150
4.1	90	200
16	30	320
22	10	320
25	90	150
30	90	150

Uma segunda bomba Shimadzu 10-AVp *Isocratic Pump* (Shimadzu, Tóquio, Japão) foi usada para alimentar a segunda coluna analítica Kinetex C18 100 mm x 2.1 mm i.d., 2,6 µm (Phenomenex, Torrance, CA) com fluxo isocrático de 150 µL/min e solução de acetato de amônio 5 mM pH 5,5 com 10% de acetonitrila, que estava sendo usada para manter um fluxo constante para o espectrômetro de massa durante a análise. Uma válvula para

direcionar o fluxo troca duas vezes de posição: aos 3 min, permitindo que o eluente da primeira coluna, que até o momento era descartado, entre na segunda coluna e em seguida no espectrômetro de massa, e aos 25 min, permitindo a lavagem e o equilíbrio da primeira coluna tempo total desta análise é de 30 min, para melhor compreensão veja a Figura 2:

Figura 2. Esquema representativo da configuração do método HPLC-ESI⁺-MS/MS para detecção de adutos de DNA. A, B e C representam os módulos do HPLC que bombeiam os solventes. Os números 1 e 2 representam as colunas cromatográficas.

Os adutos foram analisados com ionização por *electrospray* (ESI) no modo positivo e detecção por monitoramento de reação selecionada (SRM) em um espectrômetro de massa triplo quadrupolo API 6500 Q-TRAP (AB Sciex, Washington D.C., WA) sendo o terceiro quadrupolo uma câmara híbrida íon trap.

Todos os parâmetros do espectrômetro de massa foram ajustados para aquisição de uma transição de maior intensidade e, portanto, de quantificação, além de uma segunda ou terceira transição para confirmação estrutural. A *curtain gas* foi de 15 psi, temperatura 500 °C, gás de nebulização e gás auxiliar 50 psi, voltagem aplicada no spray de íons na Fonte Turbo Ion Spray +5500 V, gás de colisão alto, aquecimento da *Interface Heater* ativado em 100 °C e o potencial de entrada fixado em 10 V. Os dados foram adquiridos e tratados com o software Analyst 1.6 (AB Sciex, Washington D.C., WA). As transições escolhidas para os íons estão dispostas na Tabela 4:

Tabela 4. Transições escolhidas para carnosina e seus adutos, e os respectivos padrões internos analisados por HPLC-ESI⁺-MS/MS:

Aduto	Transições [M+H]⁺	Padrão Interno	Transições [M+H]⁺
CAR	227,062→110,085	CAR- <i>d</i> ₄	231,000→110,000
	227,062→210,000		231,000→214,000
CAR-ACR	303,148→110,100	CAR-HHE- <i>d</i> ₅	346,137→329,300
	303,148→166,100		346,137→229,100
	303,148→210,100		346,137→110,100
CAR-HHE	341,034→324,200	CAR- HHE- <i>d</i> ₅	346,137→329,300
	341,034→224,000		346,137→229,100
	341,034→110,000		346,137→110,100
CAR-HNE	383,205→366,200	CAR-HNE- <i>d</i> ₁₁	394,289→377,200
	383,205→266,000		394,289→277,000
	383,205→110,100		394,289→110,100

Modelo e experimentação animal

Os animais utilizados foram ratos Sprague–Dawley hemizigotos superexpressando SOD1^{G93A} humana, modelo para Esclerose Lateral Amiotrófica, a expressão de 8 vezes mais hSOD1^{G93A} em relação à SOD endógena na medula é suficiente para mimetizar a doença em ratos de 120-160 dias (Howland et al., 2002), porém a enzima mutada é expressa em todos os tecidos. No início da experimentação, o grupo disponibilizava de 40 animais machos, sendo 20 deles portadores do gene hSOD1^{G93A} e 20 animais selvagens da mesma ninhada como controles, dentro de cada grupo havia outra divisão em que metade recebeu suplementação de 1mg de L-carnosina por ml de água no bebedouro e outra metade sem suplementação, formando ao final 4 grupos, vide na Figura 3:

Figura 3. Modelo experimental no qual 40 animais foram divididos em quatro grupos: selvagens com e sem suplementação de carnosina (CTL-Car e CTL respectivamente), e ratos transgênicos hSOD1^{G93A} com e sem suplementação de carnosina (ALS-Car e ALS respectivamente). A suplementação foi feita na água do bebedouro na concentração de 1mg/ml.

Os animais foram mantidos no biotério com controle de ciclo claro/escuro de 12 h, com comida e água *ad libitum*. Os animais foram anestesiados com xilazina (0,56 mL/kg de peso de animal, solução 2%) e cetamina (0,9 ml/kg de peso de animal, solução 10%) e eutanasiados; a medula e o cérebro removidos, lavados em solução salina (NaCl 0,9%) e congelados em nitrogênio líquido. As amostras foram armazenadas em freezer a -80°C até as atuais análises.

5. Resultados e discussão

Otimização do método para extração de DNA

Como já dito anteriormente, o grupo já tinha um método para extração de DNA protocolado desenvolvido por uma ex-doutoranda Angélica Sanches (Angélica Bianchini Sanchez, 2017), contudo ao serem iniciadas as medidas certos tecidos como o músculo e a medula apresentavam uma baixa concentração de DNA após a extração (entre 43 e 420 ng de DNA/ μ L).

Desta forma, iniciei estudo do protocolo e uma adequação do mesmo, na centrifugação posterior à precipitação do DNA otimizando o tempo e a velocidade da rotação na centrifugação.

Para saber se a mudança havia tido algum resultado significativo o bastante para a mudança do protocolo, realizamos o procedimento anterior e o otimizado com o músculo das patas de quatro ratos, sendo um de cada grupo, o resultado final foi analisado por meio do espectrofotômetro *DeNovix DS-11+Spectrophotometer* (DeNovix, Wilmington, Delaware, USA) e apresentado na Tabela 5:

Tabela 5. Concentração (ng/ μ L) e razão da absorbância 260/280 de DNA extraído dos mesmos tecidos com as duas metodologias diferentes, antes e depois da otimização do protocolo.

	Antes	Depois	Antes	Depois
Identificação da Amostra	Concentração ng/ μ L	Concentração ng/ μ L	Razão da Abs. 260/280 nm	Razão da Abs 260/280 nm
MuCC 297	17,386	103,775	1,65	1,71
MuCP 299	73,635	163,539	1,63	1,75
MuAP 302	418,834	678,596	1,795	1,825
MuAC 325	376,173	775,653	1,715	1,825

Pela análise da Tabela observamos que, ambos os parâmetros tiveram melhoras significativas em todas as quatro amostras, a concentração subiu entre 162% (MuAP 302) e 596% (MuCC 297) e a razão entre 260/280 nm que tem um parâmetro mínimo de 1,7 estabelecido pelo grupo; teve as quatro amostras que foram realizadas pelo protocolo otimizado com razão superior, ou seja, consideradas suficientemente puras, enquanto que o antigo protocolo apresentou duas amostras abaixo do padrão de qualidade.

Purificação do padrão CAR-ACR por massas

Após a otimização do protocolo de extração do DNA, com objetivo de aprender sobre as técnicas de HPLC-MS e preparar padrão para a quantificação dos adutos de carnosina em tecido, foi realizada a caracterização e purificação do padrão CAR-ACR sintetizado anteriormente no laboratório (vide Materiais e Métodos).

Para garantir que a molécula desejada (carnosina-acroleína) realmente havia sido sintetizada e não havia se degradado, a amostra foi submetida a análise por espectrometria de massas - Amazon Speed electrospray “Ion Trap” (Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha), o primeiro espectro sendo um LC-MS e um segundo espectro LC-MS/MS, Figuras 4 e 5 respectivamente:

Figura 4. Espectro de massa da síntese do aduto CAR-ACR.

Figura 5. Espectro MS-2 da síntese do aduto CAR-ACR.

Como já especificado na Tabela 1, a relação massa/carga da CAR-ACR (303) e massa/carga de seus fragmentos (210, 166 e 110) presentes na literatura são observadas nos espectros Figuras 4 e 5, o que caracteriza a molécula sintetizada e garante que não houve a sua degradação.

Tendo a molécula sido identificada, foi desenvolvido um método cromatográfico que fosse capaz de purificar o composto desejado (CAR-ACR) separando-o das impurezas com um intervalo de tempo significativo para a troca de válvulas.

Após alguns meses de teste, o método satisfatório (coluna, fases móveis, gradiente e outros parâmetros) foi encontrado e descrito na seção 3.2 e na Tabela 2. Para a análise foi utilizado o espectrômetro de massa triplo quadrupolo API 4000 Q-TRAP (AB Sciex, Washington D.C., WA, USA) (Figura 6):

Figura 6. Espectro MS da síntese de CAR-ACR, cada cor representa uma transição massa carga (m/Z).

Avaliando o espectro apresentado na Figura 6, vemos os picos da CAR-ACR com tempo de retenção 5,16 e 6,15 min, isso mostra a separação não só da CAR-ACR em relação as impurezas (picos 3,3 e 9,8 min), mas também uma possível separação de isômeros CAR-ACR. Esse tempo de separação permitiu que prosseguíssemos com a utilização de uma válvula e o HPLC LC 20 (Shumadzu, Kyoto, Japão) já descritos na seção 3.2.

Portanto, as alíquotas foram purificadas, concentradas e quantificadas por absorbância no espectrofotômetro Shimadzu UV-2450 (Shumadzu, Kyoto, Japão) resultando as primeiras alíquotas em 1,2 μ L de padrão concentrado em 4,4 mM que foi metade armazenada em freezer -80 $^{\circ}$ C e outra metade armazenada em freezer -20 $^{\circ}$ C para mais fácil utilização pelo grupo. O padrão sintetizado será utilizado, também, em outros projetos do grupo.

Quantificação de CAR-ACR nas medulas

A extração, análise e tratamento de dados do aduto de carnosina-acroleína da medula dos ratos transgênicos foi realizada como descrito no item 3.3 (Materiais e Métodos). A Figura 7 mostra o nível desse aduto em animais controle, controle tratados com carnosina, ALS e ALS tratados com carnosina.

Figura 7. Níveis do aduto de carnosina com o aldeído ACR em Medula dos ratos separados por grupos. O teste estatístico utilizado para comparar os grupos foi *Mann-Whitney*.

Apesar do agrupamento transmitir a ideia de que os grupos ALS e ALS-Car possuem um nível maior de CAR-ACR/proteína, o que corrobora a investigação da carnosina como um sequestrador de aldeídos, o teste utilizado não apresentou significância, isso por termos um baixo número de amostras e uma grande dispersão dos dados, uma vez que não podemos assegurar o quanto cada rato ingeriu de carnosina por ter sido usado um bebedouro coletivo, para corrigir a imprecisão da ingestão, prosseguiremos com outro método estatístico que cruze os valores dos diferentes tecidos de um só rato e ver como os valores se comportam, se há alguma tendência a ser observada compilando os dados por grupo controle e ALS suplementados e não suplementados.

Ainda assim, o teste estatístico apresentou como significativo a diferença de CAR-ACR entre o grupo controle não suplementado e o grupo ALS não suplementado, podendo ser interpretado como evidencia do estresse redox associado a doença e uma resposta do organismo do animal que tem a doença adquirida ao aumento do aldeído, uma vez que a carnosina é produzida endogenamente.

Quantificação de CAR-HHE em medula

A extração, análise e tratamento de dados do aduto de carnosina-HHE na medula dos ratos transgênicos foram interrompidos durante a sua realização em março de 2020, tendo em vista a crise sanitária que atingiu o mundo pela pandemia do novo coronavírus. Os dados parciais estão anexos na Tabela 6:

Tabela 6. Dados parciais de análise em medula do aduto CAR-HHE.

Sample Name	Área Car-HHE	Área CAR	Área Car-d4	Car-HHE/CAR-d4
MeCP292	6,13E+03	2,25E+05	9,09E+03	0,67
MeCP293	6,72E+03	2,66E+05	9,37E+03	0,72
MeCP299	6,41E+03	5,40E+05	1,49E+04	0,43
MeCP304	8,55E+03	3,37E+05	7,41E+03	1,15
MeCP309	4,53E+03	3,96E+05	8,39E+03	0,54
Media grupo	6,47E+03	3,53E+05	9,83E+03	0,66
MeCC290	6,04E+03	3,16E+05	1,59E+04	0,38
MeCC312	6,72E+03	3,27E+04	2,86E+03	2,35
MeCC315	5,76E+03	1,76E+05	8,78E+03	0,66
MeCC316	9,28E+03	2,92E+05	9,28E+03	1,00
MeCC320	9,08E+03	4,17E+05	1,36E+04	0,67
MeCC322	5,36E+03	3,54E+05	1,12E+04	0,48
MeCC323	6,48E+03	1,64E+05	4,84E+03	1,34
Media grupo	6,96E+03	2,50E+05	9,49E+03	0,73
MeAC306	2,14E+04	3,73E+05	1,20E+04	1,78
MeAC308	6,13E+03	3,88E+05	1,90E+04	0,32
MeAC309	1,04E+04	3,38E+05	2,01E+04	0,52
MeAC311	1,01E+04	4,34E+05	1,45E+04	0,70
MeAC314	1,28E+04	7,32E+05	2,26E+04	0,57
MeAC321	1,53E+04	2,50E+05	1,28E+04	1,20
MeAC324	8,57E+03	3,40E+05	1,03E+04	0,83
MeAC325	1,46E+04	3,21E+05	1,30E+04	1,12
Media grupo	1,24E+04	3,97E+05	1,55E+04	0,80
MeAP294	1,18E+04	5,43E+05	1,38E+04	0,86

MeAP296	9,91E+03	3,29E+05	1,14E+04		0,87
MeAP298	9,74E+03	2,77E+05	1,55E+04		0,63
MeAP302	1,13E+04	3,90E+05	1,72E+04		0,66
MeAP305	1,06E+04	4,06E+05	1,51E+04		0,70
MeAP326	7,32E+03	2,61E+05	1,06E+04		0,69
MeAP328	9,02E+03	4,73E+05	1,37E+04		0,66
MeAP330	1,36E+04	4,71E+05	1,76E+04		0,77
MeAP336	1,12E+04	5,11E+05	1,20E+04		0,93
Media grupo	1,05E+04	4,07E+05	1,41E+04		0,74
Media das médias	9,08E+03	3,52E+05	1,22E+04		0,74
PontoZero	1,56E+04	3,13E+05	1,49E+04		1,05
Ponto zero					0,00
Ponto um	3,00E+00	30	1,1		2,73
Ponto um					1,68

Apesar da breve paralisação em decorrência da crise pandêmica de 2020, os trabalhos parciais serão retomados para suas conclusões, assim que o retorno as atividades presenciais laboratoriais forem autorizadas pelos órgãos sanitários responsáveis e instâncias da Universidade. Durante este período de isolamento social, os trabalhos se deram em caráter teórico com análise de artigos científicos e seminários do grupo de pesquisa por meio remoto.

6. Conclusão

Os resultados apresentados na seção 4.1 referentes a extração de DNA em músculo com o novo procedimento, mostra uma superioridade na concentração e pureza final, logo sua implementação é aconselhável e irá ajudar o grupo de forma tangível em suas futuras extrações para a formação de suas teses e construção dos seus resultados. Sendo assim, amparado nos resultados obtidos, consideramos que a otimização foi alcançada com êxito.

A metodologia desenvolvida para a purificação do padrão carnosina-acroleína apresentada na seção 3.2, foi capaz de promover altos padrões de pureza e concentração a síntese, o que propicia a utilização da CAR-ACR como padrão interno para a quantificação dos adutos de carnosina, assim como a padronização desse método garante um processo

seguro e eficaz para purificações futuras de CAR-ACR feitas pelo grupo.

Nos estudos do aduto de carnosina-acroleína em medula dos animais, feito a extração e análise descritos na seção 3.3, e interpretando os resultados apresentados na seção 4.3, é evidente a relação entre os processos biorredox e a patologia ALS, iremos prosseguir com os estudos estatísticos dos resultados adquiridos para verificar a aparente tendência observada. Além disso, esses resultados mostram um campo promissor para seguir investigando, uma vez que tal estudo do qual essa iniciação científica faz parte, tem caráter piloto com baixo número de animais acompanhados e estudados.

7. Bibliografia

Aldini, G., M. Carini, G. Beretta, S. Bradamante e R. M. Facino. Carnosine is a quencher of 4-hydroxy-nonenal: through what mechanism of reaction? *Biochem Biophys Res Commun*, 298, 699-706, 2002.

Aldini, G., I. Dalle-Donne, G. Vistoli, R. Maffei Facino e M. Carini. Covalent modification of actin by 4-hydroxy-trans-2-nonenal (HNE): LC-ESI-MS/MS evidence for Cys374 Michael adduction. *J Mass Spectrom*, 40, 946-54, 2005.

Awasthi, Y. C., Y. Yang, N. K. Tiwari, B. Patrick, A. Sharma, J. Li e S. Awasthi. Regulation of 4-hydroxynonenal-mediated signaling by glutathione S-transferases. *Free Radic Biol Med*, 37, 607-19, 2004.

Bispo, V. S. Investigação dos mecanismos biológicos de detoxificação de aldeídos α,β -insaturados em ratos SOD^{G93A} modelo para ALS. 124p. Departamento de Bioquímica, Instituto de Química- Universidade de São Paulo, 2015.

Carvalho, V. H., Oliveira, A. H. S., de Oliveira, L. F., da Silva, R. P., Di Mascio, P., Gualano, B., ... Medeiros, M. H. G. (2018). Exercise and β -alanine supplementation on carnosine-acrolein adduct in skeletal muscle. *Redox Biology*, 18(June), 222–228. <https://doi.org/10.1016/j.redox.2018.07.009>

Cha, C. I., Chung, Y. H., Shin, C. M., et al. (2000). Immunochemical study on the distribution of nitrotyrosine in the brain of the transgenic mice expressing a human Cu/Zn SOD mutation. *Brain Research*, 853, 156–161.

Charcot, J.-M., & Joffroy, A. (1869). Deux cas d'atrophie musculaire progressive avec lésions de la substance grise et des faisceaux antéro-latéraux de la moelle épinière. *Arch Physiol Norm Pathol*, 2(628), 354.

Cheng, J. Z., R. Sharma, Y. Yang, S. S. Singhal, A. Sharma, M. K. Saini, S. V. Singh, P. Zimniak, S. Awasthi e Y. C. Awasthi. Accelerated metabolism and exclusion of 4-

hydroxynonenal through induction of RLIP76 and hGST5.8 is an early adaptive response of cells to heat and oxidative stress. *J Biol Chem*, 276, 41213-23, 2001.

Cozzolino M, Ferri A. e Carrì M. T. Amyotrophic lateral sclerosis: from current developments in the laboratory to clinical implications. US National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18370853>.

Enoiu, M., R. Herber, R. Wennig, C. Marson, H. Bodaud, P. Leroy, N. Mitrea, G. Siest e M. Wellman. gamma-Glutamyltranspeptidase-dependent metabolism of 4-hydroxynonenal-glutathione conjugate. *Arch Biochem Biophys*, 397, 18-27, 2002.

Ferrante R. J., Browne S. E., Shinobu L. A., Bowling A. C., Baik M. J., MacGarvey U., Kowall N. W., Brown R. H. Jr., Beal M. F.. Evidence of increased oxidative damage in both sporadic and familial amyotrophic lateral sclerosis. US National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9349552>

Garcia, C.C.M., Freitas, F.P., Di Mascio, P. , Medeiros, MHG. Ultrasensitive Simultaneous Quantification of 1,N2-Etheno-2'-deoxyguanosine and 1,N2-Propano-2'-deoxyguanosine in DNA by an Online Liquid Chromatography-Electrospray Tandem Mass Spectrometry Assay. *Chem. Res. Toxicol.*, 23, 1245-1255, 2010.

Gurney, M. E., Pu, H., Chiu, A. Y., Dal Canto, M. C., Polchow, C. Y., Alexander, D. D., ... Siddique, T. (1994). Motor Neuron Degeneration in Mice That Express a Human Cu,Zn Superoxide Dismutase Mutation. *Source: Science, New Series*, 264, 1772–1775. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2883932%5Cnhttp://about.jstor.org/terms>

Howland, D. S., Liu, J., She, Y., Goad, B., Maragakis, N. J., Kim, B., ... Rothstein, J. D. (2002). Focal loss of the glutamate transporter EAAT2 in a transgenic rat model of SOD1 mutant-mediated amyotrophic lateral sclerosis (ALS). *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(3), 1604–1609. <https://doi.org/10.1073/pnas.032539299>

Jappard D, Hu Y, Keep RF, Smith DE. Transport mechanisms of carnosine in SKPT cells: contribution of apical and basolateral membrane transporters. *Pharm Res* 26(1):172–181, 2009.

Min J, Senut MC, Rajanikant K et al. Differential neuroprotective effects of carnosine, anserine, and N-acetyl carnosine against permanent focal ischemia. *J Neurosci Res* 86, 2984–2991, 2008.

Rashid I, van Reyk DM, Davies MJ. Carnosine and its constituents inhibit glycation of low-density lipoproteins that promotes foam cell formation in vitro. *FEBS Lett* 581, 1067–1070, 2007.

8. Anexos

As disciplinas cursadas durante a concessão da bolsa foram: 4302111 Física I, 4604400 Introdução à Tecnologia ou à Pesquisa Científica I, QBQ1252 Bioquímica Metabólica, QFL1313 Química Analítica III, QFL1444 Físico-Química Experimental, QFL4715 Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento II, 4310245 Física III, QBQ1453 Bioquímica Experimental, QBQ2500 Bioquímica e Biologia Molecular: Realizações e Perspectivas e QFL1104 Temas Atuais da Pesquisa em Química.